

10.5281/zenodo.10611176

ПИВОВАРОВА Елена Владимировна
 заместитель главного экономиста,
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 Всероссийский детский центр «Орлёнок»,
 Россия, Краснодарский край, пгт. Новомихайловский

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ

Аннотация. Любая коммерческая организация стремится к достижению максимальной прибыли при наименьших затратах. Объем прибыли, в свою очередь, зависит от нескольких факторов, таких как качество предоставляемых услуг, оперативность их оказания, размер клиентской базы и эффективность производства. На любом этапе развития проекта возможна неизбежная стагнация. Даже если организация не претерпела полной остановки, существуют ключевые моменты, когда необходимо внести некоторые изменения и модернизировать бизнес-процессы. В такие моменты прибыль может начать расти стремительно. Появляются новые перспективы и реальные возможности для их реализации, а также увеличиваются ресурсы.

Целью данной статьи стало рассмотрение современных методов оптимизации операционной деятельности в малом и среднем бизнесе. Для того чтобы рассмотреть данную тему полноценно автором были изучены научные статьи, специализированная литература и мнения экспертов.

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, оптимизация операционной деятельности, современные технологии.

Введение

С развитием технологий компании претерпевают изменения и их бизнес-процессы подвергаются трансформации. Бизнес-процесс представляет собой последовательность этапов, выполняемых в определенном порядке

для достижения конкретного результата. Эти процессы могут охватывать различные области, такие как привлечение клиентов, продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, выполнение заказов, управление персоналом и бухгалтерия.

Таблица

Основные экономические показатели деятельности малых и средних предприятий

	Малые предприятия		Средние предприятия
	Всего	В том числе микропредприятия	
Средняя численность работников, тыс. чел.			
2019	11340,5	5362,9	1388,6
2020	11074,3	5862,9	1668,6
2021	10652,4	5262,3	1599,7
Оборот предприятий, млрд руб.			
2019	52963,9	24251,9	7886,6
2020	56093,5	31739,6	9813,5
2021	57197,2	27295,4	12094,6
Внеоборотные активы, млрд руб.			
2019	53510,8	47982,0	2742,2
2020	90049,1	83259,3	3208,0
2021	90041,5	82374,7	3931,9
Оборотные активы, млрд руб.			
2019	47889,8	33011,6	6210,6

	Малые предприятия		Средние предприятия
	Всего	В том числе микропредприятия	
2020	53140,3	36144,6	7241,7
2021	63702,5	44581,8	8217,8
Капитал и резервы, млрд руб.			
2019	49460,1	44231,3	1982,0
2020	80975,9	74505,5	2779,3
2021	81810,4	73880,9	3557,2
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млрд руб.			
2019	3117,0	1961,3	292,2
2020	3943,0	2420,9	594,5
2021	5242,4	2933,3	886,8
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), процентов			
2019	7,0	7,3	5,3
2020	8,1	8,4	7,4
2021	8,3	8,5	8,1
Рентабельность активов предприятий, процентов			
2019	3,1	2,4	3,3
2020	2,8	2,0	5,7
2021	3,4	2,3	7,3

Эти процессы постоянно развиваются и требуют постоянной оценки, совершенствования и оптимизации. Устаревшие процессы могут

вызывать недовольство, потерю клиентов и сотрудников, а также приводить к операционной неэффективности и потере доли рынка.

Рис. 1. Средняя численность работников по видам экономической деятельности в 2021

В связи с чем улучшение и оптимизация бизнес-процессов – это операционная практика, направленная на выявление, оценку и решение проблем процессов. Целью этого процесса является повышение эффективности, оптимизация операций, улучшение коммуникаций, сокращение ошибок и затрат, а также увеличение рабочей нагрузки.

Эффективное управление бизнес-процессами требует хорошо продуманного плана, который учитывает постоянные потребности в определении, выполнении, оценке и повторении процессов.

В свою очередь важность бизнес-процессов заключается в том, что они могут оказать существенное влияние на все аспекты деятельности компании. Неэффективные процессы могут привести к потере ресурсов, ухудшению прибыли, а также снижению качества продуктов и услуг. Создание эффективных бизнес-процессов и их поддержание в актуальном состоянии помогает увеличить рентабельность, автоматизировать задачи и улучшить удовлетворенность сотрудников и клиентов.

Roadmap to an optimized business process

Just one dysfunctional business process among hundreds of processes within an enterprise can create bottlenecks, hinder a company's agility and decrease ROI. That's where a well-conceived step-by-step optimization plan can eliminate weak links and improve process flow.

Рис. 2. Карта оптимизации бизнес-процессов

Эффективность бизнес-процессов зависит от хорошо разработанной схемы постоянного совершенствования и оптимизации [1].

1. Общая характеристика оптимизации

Важно помнить, что модернизация – это весьма ресурсно-затратное мероприятие, требующее участия практически всех сотрудников предприятия. Проводить постоянные улучшения неэкономично, однако существуют ключевые моменты в деятельности компании, когда модернизация становится необходимой.

Несмотря на разнообразие стратегий, важно ориентироваться на 4 основных правила, которые остаются актуальными в любом улучшении.

Первое – фундамент. Грамотный анализ предшествует внедрению. Опытный бизнес-оптимизатор начинает с изучения проекта, оценки производства, рисков, прибыли и количества сотрудников. После этого разрабатывается наглядная схема, что позволяет более эффективно работать над улучшением.

Второе – постепенность. Работа должна начинаться с деталей и постепенно переходить к общему. Оценка всех причин, ведущих к текущему состоянию предприятия, является важным этапом. Необходимо учитывать различные аспекты, такие как цена продукции, привлекательность товара для покупателя и активность маркетинговой политики.

Третье – целевое воздействие. Оптимизация должна поддаваться гибкой политике, легко подстраиваясь под потребности всей организации. Любое вмешательство должно быть направлено на улучшение всего предприятия, избегая ухудшения в одной сфере за счет улучшения в другой.

Четвертое – сокращение иногда неизбежно. Несмотря на непопулярность этой инициативы, сокращение может быть необходимым шагом, особенно если рабочие обязанности распределены неэффективно. Распределение сил исходя из результатов и эффективности работы отделов является ключевым аспектом успешной оптимизации [2].

Хорошо управляемый и постоянно совершенствуемый процесс может уменьшить количество ошибок, сократить время завершения процесса, увеличить рабочую нагрузку, выявить потери, устранить дублирование и повысить общую эффективность бизнеса. Оптимизация бизнес-процесса также может повысить согласованность, качество и соответствие требованиям, снизить риски и обеспечить большую видимость для клиентов и руководителей.

Планируя инициативу по улучшению и оптимизации бизнес-процессов, определите бизнес-цели, где необходимы улучшения и что необходимо оптимизировать. Видение, ориентированное на достижение цели, закладывает основу для измерения и оценки прогресса.

- Определите отдельный этап, нуждающийся в улучшении, независимо от его размера. Фокусируйтесь на выборе конкретного этапа, требующего немедленного улучшения. Взаимодействуйте с заинтересованными сторонами и членами команды, чтобы выяснить, какие задачи занимают больше всего времени и ресурсов. Получите рекомендации по улучшению этого этапа. Выберите наименее сложную задачу внутри этого процесса, которая, тем не менее, обеспечит быструю окупаемость инвестиций.

- Установите бизнес-цели для оптимизации процессов. После выбора процесса для улучшения определите цели для его оптимизации. Установите общие и конкретные измеримые цели. Разработайте план достижения этих целей. Определите, какие выгоды принесет оптимизация, такие как экономия времени, ресурсов или финансов. Детально обсудите эти цели с руководством и заинтересованными сторонами.

- Создайте карту текущего процесса. Используйте инструменты BPM и методы моделирования бизнес-процессов для визуализации текущего процесса. Создайте стандартизованную карту, которая покажет, как процесс протекает через различные отделы, этапы и компоненты. Эти инструменты помогут легко определить последовательность и параллельность выполнения задач.

- Проанализируйте текущий процесс, выявите слабые места. Используйте карту процесса для анализа текущего процесса. Выявите неэффективности, которые можно улучшить. Принимайте во внимание отзывы заинтересованных сторон. Определите этапы, требующие больше всего времени, создающие узкие места, вызывающие сбои в коммуникации. Разработайте план по оптимизации этих областей.

- Определите конкретные задачи для автоматизации. Идентифицируйте возможности для автоматизации, чтобы быстро улучшить процесс. Рассмотрите доступные ресурсы для инвестирования в программное обеспечение для автоматизации. Уточните, если в организации уже есть подходящие инструменты.

- Проверьте первоначальные цели плана оптимизации процессов. Убедитесь, что ридзайн процесса соответствует установленным бизнес-целям. Используйте программное обеспечение для моделирования процессов, чтобы измерить влияние изменений. Это поможет в оценке и предоставит рекомендации для дальнейших улучшений.

- Протестируйте новый процесс перед полным внедрением. Тщательно протестируйте и контролируйте качество нового процесса перед его полным внедрением. Это поможет избежать непредвиденных проблем и обеспечит более гладкое внедрение.

- Постоянно совершенствуйте и контролируйте процесс после внедрения. Оценивайте эффективность нового процесса после внедрения. В условиях изменяющегося бизнес-окружения постоянно анализируйте процессы и собирайте отзывы заинтересованных сторон для постоянного совершенствования.

Эффективное применение, совершенствование и оптимизация бизнес-процессов непременно оказывают положительное воздействие на все аспекты операций предприятия. Повышение эффективности и оптимизация хотя бы одного неэффективного бизнес-процесса способны приносить значительный выигрыш бизнесу.

Сфокусируйтесь на качестве, сопоставляйте новый процесс с четкими, реалистичными и измеримыми целями, регулярно информируйте заинтересованные стороны, руководство и клиентов о прогрессе. Эти основные шаги по улучшению и оптимизации бизнес-процессов позволят сделать организацию более эффективной, гибкой и интеллектуальной [3].

2. Основные стратегии оптимизации – реинжиниринг и совершенствование

Разработка предложений по улучшению деятельности организации должна быть основана на результатах диагностики, учитывая особенности функционирования, слабые места, цели и задачи конкретной компании. Существует два ключевых подхода.

1. Реинжиниринг бизнес-процессов – это радикальное усовершенствование, основанное на перестройке бизнес-процессов для достижения значительных улучшений в ключевых показателях бизнеса, таких как производственные затраты, качество продукции, уровень обслуживания и оперативность. Суть этого подхода можно кратко сформулировать как «все или ничего»: «как есть» практически не рассматривается, основное внимание уделяется «как должно быть». Важно осознавать, что фундаментальные изменения в управленческой структуре компании требуют значительных инвестиций. Поэтому выбор реинжиниринга оправдан в определенных сценариях: глубокий кризис, приближение катастрофы, пик успеха с необходимостью обойти конкурентов, а также создание нового предприятия.

2. Совершенствование бизнес-процессов: В этом подходе компания предпринимает последовательные действия для того, чтобы процессы организации лучше соответствовали требованиям и достигали бизнес-целей более эффективно. Здесь используется концепция непрерывного улучшения процессов.

При этом внедряемые улучшения требуют небольших или нулевых затрат: устраняются избыточные операции, улучшаются процедуры выполнения работ, создаются дополнительные точки контроля. В этот процесс вовлекается почти весь персонал, осуществляя множество мелких шагов в рамках текущей деятельности.

Важно устроить процесс улучшения деятельности, учитывая базовые принципы:

- Повышение эффективности процессов основывается на результатах диагностики и четком формулировании целей.

- Для успешных изменений необходимо тщательное планирование и выделение ресурсов, таких как персонал, время и средства.

- Ключевым условием успеха являются совместные усилия, включая обучение и развитие персонала.

- Улучшение процессов должно быть системным, непрерывным и охватывать весь процесс, а не отдельные его элементы.

- Руководство должно не только поддерживать улучшения, но и активно в них участвовать.

Каждая инициатива по улучшению процессов рассматривается как проект. В ходе его выполнения осуществляется мониторинг с использованием метрик, а по завершении проводится повторный анализ процесса для подтверждения достижения поставленных целей. Достигнутые изменения важно поддерживать с помощью регулярных мероприятий [4, 5].

Заключение

В современном мире малый и средний бизнес играют ключевую роль в экономическом развитии. Эффективность и оптимизация операционной деятельности в этих секторах становятся все более важными аспектами успеха предприятий. С использованием современных методов оптимизации, таких как внедрение цифровых технологий, автоматизация процессов, анализ данных и улучшение управления ресурсами, предприятия могут значительно повысить эффективность данной деятельности.

Оптимизация операционной деятельности включает в себя не только снижение издержек, но и повышение качества продукции или услуг. Применение современных методов анализа данных позволяет более точно выявлять потребности рынка, предсказывать тренды и адаптироваться к изменениям в бизнес-среде. Автоматизация рутинных процессов увеличивает производительность и снижает вероятность ошибок.

Следует отметить, что успешная оптимизация операционной деятельности требует не только внедрения технологий, но и изменения корпоративной культуры и обучения персонала. Все участники бизнес-процессов должны быть готовы к изменениям и активно участвовать во внедрении новых методов.

Литература

1. Оптимизация операционной деятельности: новые подходы. [Электронный ресурс]

Режим доступа:
<https://www.mckinsey.com/ru/our-insights/optimizing-operations-new-approaches>
(дата обращения: 18.05.2022).

2. Оптимизация бизнес-процессов: методы, инструменты, пошаговое руководство с примерами. [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://www.cleverence.ru/articles/biznes/optimizatsiya-biznes-protsessov-metody-instrumenty-poshagovoe-rukovodstvo-s-primerami/> (дата обращения: 18.05.2022).

3. How to improve and optimize business processes, step by step. [Электронный ресурс]

Режим доступа:
<https://www.techtarget.com/searchcio/tip/How-to-improve-and-optimize-business-processes-step-by-step> (дата обращения: 18.05.2022).

4. Оптимизации деятельности организации. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.enterchain.ru/experience/bpm/kak-snizit-poteri-i-uvelichit-pribylnost/> (дата обращения: 18.05.2022).

5. Акаев К.У. Essence and features of optimization of small enterprises // Экономика и социум. 2018. №10(53). С. 12-14.

PIVOVAROVA Elena

deputy chief economist,

Federal State Budgetary Educational Institution

All-Russian Children's Center "Orlyonok",

Russia, Krasnodar Region, Novomikhailovsky

MODERN METHODS OF OPTIMIZING OPERATIONAL ACTIVITIES IN SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

Abstract. Any commercial organization strives to achieve maximum profit at the lowest cost. The amount of profit, in turn, depends on several factors, such as the quality of services provided, the efficiency of their provision, the size of the customer base and production efficiency. Inevitable stagnation is possible at any stage of the project development. Even if the organization has not undergone a complete shutdown, there are key moments when it is necessary to make some changes and modernize business processes. At such moments, profits can start to grow rapidly. New prospects and real opportunities for their implementation are emerging, as well as resources are increasing.

The purpose of this article is to consider modern methods of optimizing operational activities in small and medium-sized businesses. In order to fully consider this topic, the author studied scientific articles, specialized literature and expert opinions.

Keywords: entrepreneurship, small and medium-sized businesses, optimization of operational activities, modern technologies.